

ফ্রান্সে বিপ্লব-প্রতিবিপ্লব : মার্কসের দু'টি রচনা

অনিরুদ্ধ চক্রবর্তী

সে এক অদ্ভুত সময়। ১৮৪৮ সালের গোড়ার দিকে কোনও একটা দিন। ফ্রান্সের চেষ্টার অব ডেপুটিজ-এ ভাষণ দিতে গিয়ে বিশিষ্ট রাজনৈতিক চিন্তাবিদ অ্যালেক্সিস দ্য তোকভিলে বলছেন “আমরা এক আগ্নেয়গিরির উপর শুয়ে আছি... পৃথিবীটা যে নতুন করে কাঁপছে আপনারা কি দেখতে পাচ্ছেন? বিপ্লবের হাওয়া বইছে, দিগন্তে বাড় দেখা যাচ্ছে।”

ঠিক সেই সময়ে দুই দেশান্তরী জার্মান, ৩০ বছর বয়সী কার্ল মার্কস ও ২৮ বছর বয়সী ফ্রেডরিখ এঙ্গেলস কমিউনিস্ট পার্টির ইশতেহার লেখার প্রস্তুতি শুরু করেছেন। ইশতেহারের একটা খসড়া তৈরি করেছিলেন এঙ্গেলস, কিন্তু বেলজিয়ামের ব্রুসেলসে বসে ইশতেহারকে চূড়ান্ত রূপ দেওয়ার কাজে ব্যস্ত কার্ল মার্কস। কমিউনিস্ট লিগের দ্বিতীয় কংগ্রেস থেকে ১৮৪৭ সালের ডিসেম্বর মাসের গোড়ায় তাঁকে এই ইশতেহারে লেখার দায়িত্ব দেওয়া হয়।

কিন্তু জানুয়ারি মাস শেষ হতে চললো মার্কসের লেখা ইশতেহার আর এসে পৌঁছায় না। বড়ই সময় নিচ্ছেন তিনি।

লন্ডনে লিগের কেন্দ্রীয় কমিটি থেকে ব্রুসেলস কমিটিকে চিঠি লিখে বলা হলো মার্কস সাহেবকে একথা জানিয়ে দিতে যে আগামী ১লা ফেব্রুয়ারির মধ্যে তিনি যদি ইশতেহারের চূড়ান্ত কপি লন্ডনে না পাঠাতে পারেন তাহলে তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। যদি মার্কস একাজ করতে না পারেন তবে দয়া করে যেন দলিল দস্তাবেজ ফেরত পাঠিয়ে দেন।

যাই হোক, ১৮৪৮ সালের ২৪শে ফেব্রুয়ারি জার্মান ভাষায় লন্ডন থেকে প্রকাশিত হলো কমিউনিস্ট পার্টির ইশতেহার। এই সংস্করণে কোনও লেখকের নাম ছিল না। সেই ইশতেহারের প্রথম বাক্যই হলো “ইউরোপ ভূত দেখছে—কমিউনিজমের ভূত।”

ইশতেহার প্রকাশের কাজ যখন শেষ পর্যন্ত তখনই প্যারিসে বিদ্রোহের মধ্য দিয়ে ফরাসি রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ ঘটিয়ে সাধারণতন্ত্র ঘোষিত হল। এরপরই ২রা মার্চ বিপ্লব গতি পেল দক্ষিণ-পশ্চিম জার্মানিতে, ৬ই মার্চ বাভারিয়ায়, ১১ই মার্চ বার্লিনে, ১৩ই মার্চ ভিয়েনায় এবং তারপরেই হান্সেরিতে, ১৮ই মার্চ মিলান অর্থাৎ ইতালিতে; বিপ্লবের দাবানল ছড়িয়ে পড়ল মাত্র পাঁচ দিনের কম সময়ে।

ফ্রান্স তখন ইউরোপীয় বিপ্লবের কেন্দ্র, তার ডিটনেটর। ১৮৪৮ সালে ফেব্রুয়ারি বিপ্লব

দিয়ে ফ্রান্সের বুকো শুরু হলো ঘটনার ঘনঘটা। অর্থনৈতিক সঙ্কটে জর্জরিত ফ্রান্স। অর্লিয়ন্স বংশের লুই ফিলিপ্পি দেশ ছেড়ে পালালেন। সাধারণতন্ত্রী ছাত্র ও মধ্যবিত্তের একটা অংশ বিদেশমন্ত্রকের সামনে পুলিশের সঙ্গে সংঘাতে জড়িয়ে পড়ল। এর প্রতিক্রিয়ায় পূর্ব প্যারিসের সাঁফুলোৎ অর্থাৎ গরিব জনতা বিদ্রোহ করল। তারা স্লোগান তুলল সংস্কার চাই। ঘিরে ফেললো প্রাসাদ ও সংসদভবন। বিরোধীপক্ষ একত্রিত হয়ে লামার্টিনের নেতৃত্বে দ্বিতীয় সাধারণতন্ত্রের অস্থায়ী সরকার গঠন করল।

জনতার চাপে এই প্রথম সংস্কারপন্থী সোস্যালিস্ট লুই ব্লাঁ ও শ্রমিক অ্যালবার্টকে সরকারে নেওয়া হল।

জনতার প্রবল দাবি মেনে কাজের সময় দেড়ঘণ্টা কমানো হলো এবং সকল নাগরিকের জন্য কর্মসংস্থানের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হলো। বেকারদের কাজের জন্য ‘জাতীয় কর্মশালা’ গঠিত হলো, শ্রমমন্ত্রী হিসাবে লুই ব্লাঁ লুস্লেমবার্গ প্রাসাদে শ্রম কমিশনের দপ্তর খুললেন—যেখানে নানা ধরনের শ্রমিক প্রতিনিধি, নানা ধরনের দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন অর্থনীতিবিদের উপস্থিতিতে (প্রায় ৮০০ জন) সেটি বিকল্প সংসদের চেহারা নিল।

এদিকে সরকারের মাথায় বসে থাকা বুর্জোয়া রিপাবলিকানদের মতিগতি অন্যরকম। ক্রমশই তারা শ্রমিক জনতার বিরুদ্ধে অবস্থান নিতে শুরু করল। পুরনো জমানায় যারা ধার নিয়ে শোধ করেনি তাদের আড়াল করতে কৃষকদের উপর কর বসিয়ে বাজেট প্রস্তাবে ভারসাম্য আনার চেষ্টা করল তারা। ফ্রান্সের যে ন্যাশনাল গার্ড অর্থাৎ জাতীয় রক্ষীবাহিনী ছিল সেখানে মধ্যবিত্ত শ্রেণিরই প্রাধান্য ছিল। সেখানে সরকার কয়েক হাজার যুবককে কাজ দিল, যারা তাদেরই একান্ত অনুগত এবং প্রয়োজনে শ্রমিকদের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়বে। একইসঙ্গে ঘোষণা করা হলো এপ্রিল মাসে সংবিধান তৈরির জন্য সংবিধান সভার অধিবেশন শুরু হবে। চালু রিপাবলিকান সরকারে রাজতন্ত্রীরা (অর্লিয়ন্স ও বুর্ভোপন্থী) যেমন ছিল, তেমনই ছিল ভূস্বামী, বড় ব্যবসাদার, ব্যাঙ্ক মালিক, আইনজীবী ও কিছু মধ্যবিত্তের প্রতিনিধি। এরা ২১শে জুন জাতীয় কর্মশালাকে বন্ধ ঘোষণা করে দিল। অর্থাৎ ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের দিনগুলিতে শ্রমিকরা যেটুকু দাবি আদায় করতে পেরেছিল তা কেড়ে নেওয়া হল। ফলে তাদের সামনে রাস্তায় নেমে লড়াই করা ছাড়া উপায় থাকল না।

প্যারিস জুড়ে তৈরি হলো শ্রমিকদের ব্যারিকেড। সরকারের নির্দেশে জেনারেলের ক্যাভালিয়ারের নেতৃত্বে বিপুল সশস্ত্রবাহিনী জনতার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। কিন্তু জুন মাসের এই বিদ্রোহে ৪০,০০০ শ্রমিক ও ছোট ব্যবসায়ী প্যারিসের রাস্তায় সরাসরি সংঘাতে নেমেছিল। বিদ্রোহ দমন হয় বটে, তবে প্যারিসের রাস্তা রক্তস্নাত হওয়ার আগে নয়।

এরপর বুর্জোয়া রিপাবলিকান আর রাজতন্ত্রীদের মধ্যে বাধল সংঘাত। সেই সুযোগে সশ্রীট নেপোলিয়ানের ভাইপো লুই নেপোলিয়ন প্যারিসের রাজনৈতিক রঙ্গক্ষেত্র আর্বিভূত হলেন। অতীব ধূর্ত, নানারকম প্রতিশ্রুতির বাগাড়ম্বর এই লুই নেপোলিয়ন নির্বাচনে জিতে ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট হলেন। কিন্তু ১৮৫১ সালেই তাঁর বাগাড়ম্বরের মুখোশ খুলে পড়ল। ২রা ডিসেম্বর অভ্যুত্থান সংগঠিত করে তিনি নিজেকে সশ্রীট ঘোষণা করলেন।

ফ্রান্সের এই সময়কালে কতরকম রাজনৈতিক মতাদর্শের যে পারস্পরিক সংঘাত হয়েছে তার শেষ নেই। লা প্রেসে নামে এক পত্রিকাতে জুলে মেরি একটি গল্প লিখেছিলেন। গল্পে জাতীয় কর্মশালার এক শ্রমিকের সঙ্গে কথা বলার আগে লেখক সাবধানী। কারণ “এইরকম বিপ্লবী সময়ে কারোর সঙ্গে কথা বলতে গেলে আগে জানতে হবে সেই ব্যক্তির রাজনীতিটা কী? তাঁকে জানতেই হবে, তিনি কি লেজিটিমিস্ট, অর্লিয়নিস্ট, ফ্যুরিয়েরিস্ট, সেন্ট সিমোনিয়ান, ‘৮৯, ‘৯২, ‘৯৩ সালের রিপাবলিকান, থার্মিডোরিয়ান, অ্যাবসোলিউটিস্ট, বারবেসিয়ান, সোস্যালিস্ট, ফেডারেলিস্ট, কমিউনিস্ট, জেসুইট

অথবা গ্যালিসিয়ান কিনা।” (গল্প এগোলে জানা যায়, শ্রমিকটি প্রুধো-পন্থী নৈরাজ্যবাদী)।

এই অতীত ঘটনাবহুল সময়কাল, নানা মতাদর্শের টানা পড়েন, বিচিত্র চরিত্রের উত্থান ও পতন ও সর্বোপরি এই সময়ের গভীরতর রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা বুঝতে কার্ল মার্কসের লেখা দুটি গ্রন্থ “ফ্রান্সে শ্রেণি সংগ্রাম ১৮৪৮ থেকে ১৮৫০” (১৮৯৫ সালের সংস্করণে এই শিরোনাম দিয়েছিলেন ফ্রেডরিখ এঙ্গেলস) এবং “লুই বোনাপার্টের আঠারই ব্রুনিয়ার” আজও অপরিহার্য।

প্রশ্ন উঠতে পারে ১৮৪৮ থেকে ১৮৫১ সালের এই ইতিহাসকে আলাদা করে বুঝতে যাওয়ার প্রয়োজন কী?

সে সময়কার ঘটনাক্রম সঙ্কটময় পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছিল এবং তা ছিল সমগ্র ইউরোপের পক্ষে উদারহরণযোগ্য। কথটা ফ্রেডরিখ এঙ্গেলসের। তাঁর ভাষায় “তাই মার্কস বিভিন্ন ঘটনার মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক দেখাতে শুরু করলেন, যাতে এইসব রাজনৈতিক ঘটনাক্রমের আসল কারণ যে শেষপর্যন্ত অর্থনৈতিক সেই বিষয়টিকে খুঁজে বের করা যায়।” আজকের পাঠক যখন মার্কসের চোখ দিয়ে সেদিনের ঘটনাক্রমকে দেখবেন, তখন আজকের অনেক কিছুই তা মিলে যাবে।

‘ফ্রান্সে শ্রেণিসংগ্রাম ১৮৪৮-১৮৫০ গ্রন্থে’ মার্কস সর্বপ্রথম একটি ঐতিহাসিক ঘটনাক্রমকে বস্তুবাদী দ্বন্দ্বিক পদ্ধতিতে বিশ্লেষণ করলেন। ১৮৪৮ সালে ফ্রান্সের বুকে যে বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন হয়েছিল তার প্রকৃত কারণ, বিপ্লবের চরিত্র এবং ঘটনাপ্রবাহকে তিনি যেভাবে বিশ্লেষণ করলেন তা ছিল অভাবনীয় এবং এত বছর পরেও আজকের বিচারেও অতুলনীয়। ঐতিহাসিক বস্তুবাদের মূল সূত্রগুলিকে তিনি এখানে প্রয়োগ করে বিস্তৃতভাবে দেখালেন। ভিত্তি এবং উপরিকাঠামো অর্থাৎ সমাজের অর্থনৈতিক ভিত্তি সামাজিক জীবনকে কতটা সুনির্দিষ্টভাবে প্রভাবিত করে, বিভিন্ন শ্রেণিগুলি ও তাদের প্রতিনিধিত্বকারী দলগুলির ভূমিকা, ইতিহাসে বিপ্লবের ভূমিকা, ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ায় রাষ্ট্র ও সামাজিক মতাদর্শের প্রভাব এসবই স্থান পেয়েছিল তাঁর লেখায়।

এমন নয় যে মার্কস চেয়েছিলেন তাঁর এই ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যাকে গোটা দুনিয়াজুড়ে যন্ত্রের মত প্রয়োগ করা হোক, বরং ইতিহাসের সুনির্দিষ্ট পরিস্থিতির সুনির্দিষ্ট বিশ্লেষণ কীভাবে করতে হয় তা দেখিয়েছিলেন। অর্থনীতিকে বিশেষ গুরুত্ব দিলেও রাজনৈতিক ও মতাদর্শগত উপরিকাঠামো অর্থাৎ রাষ্ট্র, রাজনৈতিক দল, মতাদর্শগত প্রবণতা, অসাধারণ ব্যক্তিদের ভূমিকা প্রভৃতিকে তিনি খাটো করেননি। বরং দেখিয়েছেন রাজনীতি ও মতাদর্শ কীভাবে ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ায় সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। পাশাপাশি মার্কস এটাও দেখালেন যে শেষ পর্যন্ত বিভিন্ন বৈষয়িক ও শ্রেণি স্বার্থ, সামাজিক উৎপাদনের প্রবণতা ইতিহাসের গতিপথ নির্ধারণ করে।

একেবারে রাষ্ট্রয় চলতে থাকা ব্যারিকেড যুদ্ধের বিপ্লবী সংগ্রামের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে মার্কস দেখাতে পেরেছিলেন যে সমাজ বিপ্লবের সত্যিকারের বাস্তব প্রয়োজনটা কোথায়। এর মধ্য দিয়ে বিপ্লব সম্পর্কিত গোটা তত্ত্বটিকেই তিনি সমৃদ্ধ করেছিলেন।

তিনি বলেছিলেন, বিপ্লব হলো ইতিহাসের চালিকাশক্তি, এর দ্বারা ইতিহাস গতি পায়, জনসাধারণের মধ্যে অফুরান সৃষ্টিশীল শক্তি সঞ্চারিত হয়, তারপর তারা রাজনৈতিকভাবে সক্রিয় হয়, পুরানো সামাজিক সম্পর্ককে ভেঙে ফেলে এবং নতুন প্রগতিশীল সামাজিক জীবনকে প্রতিষ্ঠা করে।

ফ্রান্সের ঘটনাক্রমের বর্ণনা ও বিশ্লেষণ করে তিনি দেখালেন কীভাবে বিপ্লবী পর্বে ইতিহাস দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলে। মার্কস লিখছেন, “গতির এই ঘূর্ণাবর্তে, ঐতিহাসিক চাক্ষু্যের এই তাণ্ডবে, বিপ্লবী আবেগ ও আশা-নিরাশার এই নাটকীয় জোয়ার ভাঁটায় ফরাসি সমাজের বিভিন্ন শ্রেণিকে তাদের বিকাশপর্বের হিসাব কষতে হচ্ছিল সপ্তাহের নিরিখে, আগে যেখানে ব্যবহার করা হয়েছে অর্ধশতাব্দীর নিরিখে।”

কমিউনিস্ট ইশতেহারে ইউরোপীয় বুর্জোয়াদের প্রগতিশীল ভূমিকার উল্লেখ আছে, এসময়ে যারা সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে আঘাত হেনেছিল। কিন্তু মার্কস স্পষ্ট করে দেখালেন, ফরাসি বুর্জোয়ারা সেই বিপ্লবী ধারা থেকে সরে আসছে। তাদের রাজনৈতিক দেউলিয়াপনা প্রকট হচ্ছে, যা ক্রমশই প্রতিক্রিয়ার পাঁকে ডুবছে। যতদিন যাচ্ছে এদের প্রতিবিপ্লবী চরিত্র দেখা দিচ্ছে, সর্বহারার আন্দোলনের প্রতি ঘৃণা স্পষ্ট হচ্ছে। বিপ্লব শুরু হতেই বুর্জোয়ারা শুধু সর্বহারার চরম শত্রু হিসাবে আত্মপ্রকাশ করল না, তাদের বাধ্য করল ১৮৪৮ সালের জুন বিদ্রোহ সংগঠিত করতে—ফলে শ্রমিকের রক্তে স্নাত হলো প্যারিস। মার্কস দেখালেন, আধুনিক সমাজের দুই শ্রেণির এই প্রথম মুখোমুখি লড়াই হলো, যদিও সর্বহারারা পরাস্ত হলো, কিন্তু বুর্জোয়াদের পুরানো স্লোগানের পরিবর্তে উঠল নতুন স্লোগান “বুর্জোয়াদের উচ্ছেদ! শ্রমিকশ্রেণির একনায়কত্ব।”

এখানেই মার্কস সর্বপ্রথম ছাপার অক্ষরে “শ্রমিকশ্রেণির একনায়কত্ব” কথাটির উল্লেখ করেন। এর মধ্য দিয়ে মার্কস যে সর্বহারার রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের কথা বললেন তাই নয়, একথা তিনি এবং এঙ্গেলস ১৮৪৮ সালের আগেই বলেছিলেন। এখানে তিনি সর্বহারা বিপ্লবের সামগ্রিক ধারণা উপস্থিত করলেন, এখানে “সর্বহারা” বা “শ্রমিকশ্রেণির” যে একনায়কত্বের ধারণা উপস্থিত করা হলো, তা প্রকৃতই গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থা, যেখানে বিপুল অংশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের স্বার্থই রক্ষিত হবে, যেখানে এতদিন শোষকশ্রেণির একনায়কত্ব বজায় ছিল।

তিনি লিখলেন, “এই সমাজতন্ত্র হলো সাধারণভাবে শ্রেণিবৈষম্য উচ্ছেদের, যেসব উৎপাদন সম্পর্কের উপর প্রতিষ্ঠা তার উচ্ছেদের, সে সমাজ-সম্পর্ক থেকে যেসব ধ্যানধারণার উদ্ভব তার বিপ্লবী রূপান্তরের জন্য প্রয়োজনীয় অতিক্রান্তিশীল স্থান হিসাবে বিপ্লবের নিরন্তরতা ও প্রলোটারিয়েতের একনায়কত্বের ঘোষণা।”

শ্রমিকশ্রেণির একনায়কত্ব সমাজের অর্থনৈতিক পুনর্নির্মাণ কীভাবে হবে সে বিষয়ে মার্কস এখানে ধ্রুপদী সংজ্ঞা উপস্থিত করলেন। তিনি লিখলেন “পুঁজির উপরে আধিপত্যের পিছনে আছে উৎপাদনের উপায়গুলি দখল করে সেগুলিকে সম্ভবদূর শ্রমিকশ্রেণির অধীনে আনা, আর সেই কারণে মজুরি প্রথার অবসান, পুঁজির অবসান, তাদের পারস্পরিক সম্পর্কের অবসান।” এই সংজ্ঞার মধ্যদিয়ে কাল্পনিক সমাজতন্ত্রের সঙ্গে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের ফারাক তৈরি হয়ে গেল। কাল্পনিক সমাজতন্ত্রীরা “সমাজের সম্পত্তি” গড়ে তোলার মত কিছু অস্পষ্ট ধোঁয়াটে বক্তব্য উপস্থিত করতেন।

এই লেখায় মার্কস অপ্রলোটারীয় সমাজতান্ত্রিক প্রবণতাগুলিরও সমালোচনা করেন অনেক গভীরে গিয়ে, তাদের তাত্ত্বিক দুর্বলতা ও বাস্তবে প্রায়োগিক অক্ষমতাকে তুলে ধরেন। শ্রমিকদের অ্যাসোসিয়েশনকে রাষ্ট্র সাহায্য করবে এবং এইভাবে শ্রেণি সহযোগিতার মাধ্যমে সমাজতন্ত্র আসবে—লুই ব্রাঁর এই ধারণাকে সমালোচনা করেন মার্কস। তাঁর শোচনীয় ব্যর্থতা শ্রমিকশ্রেণিকে মোহমুক্ত করেছিল।

১৮৪৮-৪৯ সালের বিপ্লব পেটি বুর্জোয়া গণতন্ত্র ও পেটি বুর্জোয়া ইউরোপীয় সমাজতন্ত্রের ব্যর্থতাকে প্রকট করে তুলেছিল। ‘ফ্রান্সে শ্রেণি সংগ্রাম’ রচনায় এই অ-সর্বহারা সমাজতান্ত্রিক প্রবণতার তীব্র সমালোচনা করে দেখালেন যে এগুলি কি তত্ত্বে কি প্রয়োগে শেষপর্যন্ত টেকে না। লুই ব্রাঁ-র পেটি-বুর্জোয়া সমাজতন্ত্রের পুরোস্তর বিশ্লেষণ করলেন তিনি। লুই ব্রাঁ বুর্জোয়াদের অস্থায়ী সরকারে যোগ দিয়েছিলেন। তাঁর এই ভ্রান্ত ধারণা ছিল শ্রেণি সহযোগিতার মাধ্যমে, বুর্জোয়া সরকারের সহযোগিতায় শ্রমিক সংগঠনগুলি সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করবে। মার্কস লুই ব্রাঁ-কে এই বলে সমালোচনা করেছিলেন বুর্জোয়াদের হাতে “তিনি ক্রীড়নক হয়ে গেছেন।” মার্কস তাঁর ক্ষুরধার মন্তব্যে বলেছিলেন, লুক্সেমবার্গ কমিশন হলো “সমাজতান্ত্রিক সিনাগগ” (সিনাগগ অর্থাৎ ইহুদিদের

ধর্মস্থান-লেখক)। তাঁর মন্তব্য “এরা হলো নপুংসক মন্ত্রিসভা, শুভ-ইচ্ছার মন্ত্রিসভা।”

মার্কসের ফ্রান্সে শ্রেণিসংগ্রাম রচনায় এই উত্তরও পাওয়া গেল বিপ্লবে সর্বহারার সহযোগী কে হবে। এর আগে মার্কস বহু জায়গায় বলেছিলেন যে শ্রমিকশ্রেণিকে তার পাশে অ-সর্বহারা শ্রমজীবী মানুষকে সমবেত করতে হবে। ফ্রান্সের বিপ্লবকে প্রত্যক্ষ করে তিনি স্পষ্টভাষায় সর্বহারা বিপ্লবের কর্মসূচি ও রণকৌশল ঠিক করলেন। মার্কস দেখিয়েছেন যে জুন বিদ্রোহে সর্বহারারা যে পরাস্ত হয়েছিল, তার কারণ ছিল শ্রেণি হিসাবে তারা তখনও পরিণত হয়নি, তাদের করণীয় কী এ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা ছিল না। কিন্তু এই পরাজয়ের প্রধান কারণ ফ্রান্সের কৃষকসমাজ এবং শহরের পেটিবুর্জোয়া শ্রমিকদের সমর্থন করতে ব্যর্থ হয়। তাদের এই দোনামনো ভাব যে তাদের শ্রেণিভিত্তি থেকে উঠে আসা সেটাও স্পষ্ট করলেন মার্কস। তবে মার্কস দেখালেন, শ্রেণিসংগ্রাম যত এগিয়েছে তত “কৃষক, পেটিবুর্জোয়া, সাধারণভাবে মধ্যবিত্ত সর্বহারার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে সরকারি সাধারণতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য সম্মুখোৎসাহ এবং তারাও এদেরকে প্রতিপক্ষ বলে মনে করেছে।”

লুই বোনাপার্টের আঠারই ক্রমেয়ার

লুই বোনাপার্টের আঠারই ক্রমেয়ার। কার্ল মার্কসের এক অতুলনীয় কীর্তি।

বিষয় ও ঘটনাক্রমের বিচারে ‘ফ্রান্সে শ্রেণি সংগ্রাম, ১৮৪৮-১৮৫০’-এর পরই স্থান ‘লুই বোনাপার্টের আঠারই ক্রমেয়ার’-এর, কিন্তু এটিকে নিছকই ঘটনাক্রমের বর্ণনামূলক দ্বিতীয় অধ্যায় মনে করা ভুল হবে। ফ্রান্সের বৃহৎ ঘটনা যা ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর গভীর বিশ্লেষণ এবং এমনই সব তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা-যার ফলাফল হয়েছিল সুদূরপ্রসারী-এই লেখার ভাষা, উপস্থাপনা এবং সাহিত্যমূল্যও অতুলনীয়। উইলহেল্ম লিবনেখট মার্কস সম্পর্কে স্মৃতিচারণা করতে গিয়ে লিখেছিলেন “আঠারই ক্রমেয়ার কি দুর্বোধ্য? যে তীর সরাসরি লক্ষ্যের দিকে ধাবিত হয়ে গভীরভাবে লক্ষ্যভেদ করে সে কি দুর্বোধ্য? যে বর্ষা দৃঢ় মুষ্টি থেকে লক্ষ্যে ছুটে গিয়ে শত্রুর হৃদপিণ্ডের একেবারে কেন্দ্রে বিদ্ধ করে সে কি দুর্বোধ্য? ‘আঠারই ক্রমেয়ারের শব্দগুলি হলো সেই তীর আর বর্ষার মত, এই শব্দগুলি দিয়ে তৈরি হয়েছে এমন একটা রচনশৈলী যা ভালো করে দেগে দেয় আর খুন করে। যদিও কখনও ঘৃণা, ক্রোধ আর মানবমুক্তির প্রতি উদ্দীপ্ত ভালোবাসা জ্বলন্ত, বিধ্বংসী, মহিমাযিত শব্দ-সমন্বয়ে মূর্ত হয়ে থাকে তবে তা সম্ভব হয়েছে আঠারই ক্রমেয়ারেই। এই গ্রন্থে যুক্ত হয়েছে তাসিতাস-সুলাভ ঘৃণা ও অবজ্ঞাসূচক কঠোরতার সঙ্গে জুভেনাল-সদৃশ মর্মভেদী বিদ্রূপ আর দান্তের পবিত্র ক্রোধ। রচনশৈলী এক্ষেত্রে প্রাচীন রোমানদের হাতের সূচিমুখ শলাকা, ধারালো সরু তরোয়াল-বিশেষ, যা একদা ব্যবহৃত হত লেখার ও বিদ্ধ করার কাজে। এখানে রচনশৈলী হলো সেই ছুরিকা নির্ভুলভাবে যা হৃদয়কে বিদ্ধ করে।”

১৮৪৮ সালে যে বিপ্লবী প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল ফরাসি দেশে, ১৯৫১ সালের ২রা ডিসেম্বর লুই নেপোলিয়নের ক্যু-দে-তা দিয়ে তা ক্লাইম্যাক্সে পৌঁছাল।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা এই জায়গায় এসে ঠেকল কেন?

মার্কসের সমকালীন এবং তাঁর পরবর্তীকালের অনেক ঐতিহাসিক লুই বোনাপার্টের ক্যু-দে-তা নিয়ে অনেককিছু লিখেছেন-কিন্তু এই ঘটনার সামাজিক শিকড় কতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত এবং এর তাৎপর্য কতটা তা কেউই ব্যাখ্যা করে উঠতে পারেননি। ইতিহাসের ঐ চরিত্রগুলি এই ভুল করেছিলেন, ঐটা না করে এইটা করলে ব্যাপারটা অন্যরকম হত গোছের ব্যক্তিকেন্দ্রিক সরলীকরণের ভাসা-ভাসা ভাসা ব্যাখ্যা শুনিতেই অস্বস্তি। অর্থাৎ যেন কয়েকজন ব্যক্তির সংপ্রচেষ্টা অথবা দুই বুদ্ধির উপরই ইতিহাসের গতিপ্রকৃতি নির্ভরশীল।

সেই সময়েই বিশ্বখ্যাত সাহিত্যিক ভিক্টর হুগোর একটা ছোট্ট পুস্তিকা 'Napoleon Le petit' (খুদে নেপোলিয়ন) প্রকাশিত হয়। মার্কসের আঠারই ক্রমেয়ারের একই সঙ্গে তা ছেপে বেরিয়েছিল। মার্কস যখন লুই নেপোলিয়ানের স্বৈরাচারকে আক্রমণ করছেন, হুগো তখন এই ব্যক্তির ব্যঙ্গ করে তাঁর গুরুত্বকে খাটো করলেন। আর প্রুধোর বই The social revolution in the light of the December 2 Coup বইতে কার্যত বোনাপার্টের হয়ে সাফাই গাওয়া হলো। যে সামাজিক রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিত এই ক্যু-দে-তার পরিণতি ডেকে এনেছিল একমাত্র মার্কসই তা তুলে ধরলেন। এঙ্গেলসের ভাষায় “এমন নিপুণ হাতে এই চিত্র আঁকা হলো যে পরবর্তীকালে প্রতিটি নতুন তথ্যের প্রকাশ ছবিটির বাস্তবতাকেই নতুন করে প্রমাণ করেছে। বর্তমানের জীবন্ত ইতিহাসের এমন অপূর্ব উপলব্ধি, প্রতিটি ঘটনার ঠিক সেই মুহূর্তেই এক স্বচ্ছদৃষ্টির বিচার সত্যসত্যই তুলনায় নতুন।”

মার্কস দেখালেন ফ্রান্সে শ্রেণিসংগ্রাম যে পর্যায়ে পৌঁছেছিল, তাতে বোনাপার্টের অভ্যুত্থানই ছিল অবশ্যজ্ঞাবী পরিণতি। তিনি লিখেছেন “পরিস্থিতি এবং সম্পর্ক এমন জায়গায় পৌঁছায় যে একজন চূড়ান্ত মধ্যমেধার লোক নায়কের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়।” ফ্রান্সের বুর্জোয়া সমাজের দ্বন্দ্ব সেদিন এমন জায়গায় পৌঁছেছিল, তাতে বিপ্লবকে যদি আরো উজানের দিকে নিয়ে যেতে হয় তবে সমাজতান্ত্রিক পদক্ষেপ নিতেই হত। তাই তখনকার বুর্জোয়ারা সে পথে না গিয়ে এক আদ্যন্ত প্রতিক্রিয়াশীল, বেপারোয়া ভাগ্যান্বেষীর হাতে তাদের চালু শোষণ-ব্যবস্থাকে তুলে দিল। এর দ্বারা বুর্জোয়াদের ক্রমবর্ধমান প্রতিবিপ্লবী চরিত্রই স্পষ্ট হয়ে উঠল। লুই বোনাপার্ট ক্ষমতা দখল করেছিলেন ফ্রান্সের শ্রেণিভারসাম্যের এমন এক পরিস্থিতিতে যেখানে বুর্জোয়ারা প্রচলিত সংসদীয় ব্যবস্থার মাধ্যমে শাসন করতে পারছে না, অপরদিকে শ্রমিকশ্রেণিও যথেষ্ট দুর্বল-ফলে তাদের পক্ষে প্রতিবিপ্লবকে ভেঙে দেওয়া সম্ভব নয়।

প্রতিবিপ্লবী বুর্জোয়ারা তাদের একনায়কত্বকে প্রতিষ্ঠা করতে কত নিচে নামতে পারে তা দেখিয়ে দিলেন মার্কস। শাসকশ্রেণির স্বার্থরক্ষার আড়ালে চূড়ান্তরকম বাগাড়ম্বর এবং তার সঙ্গে হাত ধরাধরি করে রাজনৈতিক সন্ত্রাস, গোটা সামরিক বাহিনীকে কব্জা করে ফেলা, সমাজের যত অপরাধী তাদের ব্যবহার করা, ব্ল্যাকমেইল করা, ঘুষ দেওয়া কিছুই বাদ গেল না।

মার্কস দেখিয়েছেন লুই বোনাপার্ট কীভাবে সমাজের অধঃপতিত অংশের মানুষজনকে ব্যবহার করেছিলেন ক্যু-দে-তার সমর্থনে, শ্রমিকশ্রেণীর বিরুদ্ধে। মার্কস সমাজের এই অংশকে বর্ণনা করেছেন, লুস্পেন প্রলেতারিয়েত বলেই। ‘লুই বোনাপার্টের আঠারই ক্রমেয়ার-এ মার্কস লিখছেন, “জনকল্যাণ সমিতি স্থাপনের অছিলায় প্যারিসের লুস্পেন প্রলেতারিয়েত সম্প্রদায়কে কয়েকটি গুপ্ত বিভাগে সংগঠিত করা হয়েছিল, প্রত্যেক বিভাগের নেতৃত্বে ছিল বোনাপার্টপন্থী দালালরা এবং সর্বাধিনায়ক ছিলেন জনৈক বোনাপার্টপন্থী জেনারেল। যাদের জীবিকা নির্বাহের উপায় এবং বংশপরিচয় সন্দেহজনক, সেইসব ভগ্নাদশা লস্পটদের পাশাপাশি, বুর্জোয়াশ্রেণীর উচ্চশ্রেণী ও ভাগ্যান্বেষী আগাছার পাশাপাশি ছিল ভবঘুরের দল, কর্মচ্যুত সৈনিক, জেল ফেরৎ কয়েদি, পলাতক নাবিক-দাস, ঠগ, জুয়াচোর, লাঞ্চারোনি, পকেটমার, ধোঁকাবাজ, জুয়াড়ী, আড়কাটি, বেশ্যালয়ের মালিক, মুটে মজুর, মসিজীবী, অর্গান-বাজনদার, ন্যাকড়াকুডুনি, ছুরি শানওয়াল, ঝালাইকর, ভিখারী সংক্ষেপে ফরাসীরা যাকে বলে De la boheme সেই ইতস্ততঃ, উৎক্ষিপ্ত, অনির্দিষ্ট, ভাঙনধরা জনতার সবটা। বোনাপার্ট তাঁর সমগোত্রীয়দের নিয়েই ১০ই ডিসেম্বর সমিতির প্রধান অংশটি তৈরি করেছিলেন। ‘কল্যাণ সমিতি’ – অবশ্য এই অর্থে যে বোনাপার্টের মতনই এর সভ্যরা সকলেই খেটে-খাওয়া জাতির খরচে নিজেদের সুবিধা আদায়টা অনুভব করত। বোনাপার্ট যেভাবে হয়ে উঠলেন লুস্পেন প্রলেতারিয়েতের প্রধান, যিনি একমাত্র এখানেই তাঁর অস্থিষ্ট ব্যক্তিগত স্বার্থের একটি সমষ্টিগত রূপের সন্ধান পেলেন, যিনি সর্বশ্রেণি থেকে বাড়তি এই আবর্জনা স্তূপের মধ্যেই প্রত্যক্ষ করেন সেই

শ্রেণি একমাত্র যার উপরে তিনি শতহীনভাবে নির্ভর করতে পারেন – এই বোনাপার্টই হল আসল বোনাপার্ট, বোনাপার্ট Sans Phrase। ধূর্ত এই লম্পটটির দৃষ্টিতে জাতির জীবনের ইতিহাস এবং তাদের রাষ্ট্রীয় ক্রিয়াকলাপ হলো ইতরতম অর্থে কৌতুক নাট্যপত্র, এমন ছদ্মবেশী লীলা, যেখানে জমকালো সাজপোশাক, বক্তৃতা ও ভঙ্গিমার কাজ শুধু নিচতম বদমায়েশীকে আড়াল করা।

উল্লেখ্য ‘ফ্রান্সে শ্রেণিসংগ্রাম ১৮৪৮ থেকে ১৮৫০’ রচনায় মার্কস ‘লুস্পেন প্রলেতারিয়েত’ শব্দটি ব্যবহার করেছেন লুই ফিলিপ্পি ও তাঁর জুলাই রাজতন্ত্র (১৮৩০-৪৮) নিয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে। সেখানে তিনি লিখছেন, “যেহেতু ফিনান্স অভিজাতরাই বানাতে আইন, রাষ্ট্রশাসনের নেতৃত্ব দিত, সব ক’টি সংগঠিত সরকারি কর্তৃপক্ষের উপরে প্রভূত্ব খাটাত, বাস্তব পরিস্থিতির মাধ্যমে ও সংবাদপত্র মারফৎ জনমতের উপর আধিপত্য বিস্তার করত, তাই রাজদরবার থেকে শুরু করে Cafe Borgue (সন্দেহজনক কাফেগুলি – লেখক) পর্যন্ত সর্বক্ষেত্রেই পুনরাবৃত্তি চলছিল সেই একইরকম বেশ্যাবৃত্তির, একই নিরলঙ্ক জুয়াচুরির, বড়লোক হওয়ার সেই একই বাতিকের – বড়লোক হওয়া উৎপাদনের ভিতর দিয়ে নয়, অন্যদের বর্তমান সম্পদ পকেটস্থ করে। প্রতি মুহূর্তে, এমনকি বুর্জোয়া আইনের সঙ্গে সংঘাত ঘটিয়ে অস্বাস্থ্যকর ও অসংখ্য প্রবৃত্তির এক নিরঙ্কুশ উদ্যমতা প্রকট হয়ে উঠছিল, বিশেষ করে বুর্জোয়া সমাজের শীর্ষস্থানে – এমন সব ভোগব্যসন যার ভিতরে জুয়ায় জেতা সম্পদ স্বতই পরিতৃপ্তি খোঁজে, যেখানে আনন্দ পরিণত হয় ব্যভিচারে, যার মধ্যে এসে মিলে যায় টাকা এবং নোংরামি ও রক্তপাত। যেমন ধন আহরণে, তেমনই ভোগবিলাসে ফিনান্স অভিজাত্য আসলে বুর্জোয়া সমাজের শীর্ষে লুস্পেন প্রলেতারিয়েতের পুনর্জন্ম ছাড়া আর কিছু নয়।”

বুর্জোয়া দার্শনিকরা, বিশেষ করে সেই সময়ের ইউরোপের দার্শনিকরা সাধারণভাবে সকল সর্বহারাকেই ‘নিঃস্ব’, ‘রিক্ত’ ‘ভবঘুরে’ বলে বর্ণনা করেছেন। দার্শনিক ম্যাক্স ষ্টিরনারের সঙ্গে বিতর্কের সময় মার্কস দেখিয়েছিলেন যে ‘নিঃস্বতা হলো এমন এক অবস্থা, যেখানে সর্বহারারা সমাজের একেবারে তলায় চলে যায় যেখানে তার পক্ষে বুর্জোয়াদের চাপ সহ্য করার ক্ষমতা চলে যায়। একমাত্র সর্বহারার সকল শক্তি হারিয়ে ফেলে সে হয় নিঃস্ব।” [Marx, Der heilige Max [stirner], Berstien’s Dokumente des sozialismus, Vol-III এই সূত্রসহ উদ্ধৃতিটি পাওয়া গিয়েছে Karl Marx, & Engels, ‘Communist Manifesto with explanatory notes by David Riazanov’- NBA প্রকাশনা, ২০১১ থেকে)

দাস ক্যাপিটালের গ্রন্থে ‘পুঁজিবাদী সঞ্চয়নের সাধারণ নিয়ম’ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মার্কস লিখেছেন, “আপেক্ষিক উদ্বৃত্ত-জনসংখ্যার সর্বনিম্ন তলানি শেষ পর্যন্ত নিঃস্বতার আওতায় বাস করে। ভবঘুরে, অপরাধী, বেশ্যা এককথায় ‘বিপজ্জনক’ শ্রেণিদের বাদ দিলে সমাজের এই স্তরটি তিন ধরনের লোক নিয়ে তৈরি। প্রথম যারা কাজ করতে সমর্থ। একবার উপর উপর ইংলন্ডের নিঃস্বতার পরিসংখ্যানগুলি দিকে চাইলেই যে কেউ দেখতে পাবেন যে প্রত্যেক সংকটের সময়ে নিঃস্বতার পরিমাণ বাড়ে, আবার ব্যবসার প্রতিটি পুনরুজ্জীবনের সঙ্গে সঙ্গে কমে যায়। দ্বিতীয়ত অনাথ ও নিঃস্ব শিশুরা। এরা হলো শিল্প সংশ্লিষ্ট সংগঠিত বাহিনীর প্রার্থী, এবং বিপুল সমৃদ্ধির সময়ে যেমন ১৮৬০ সালে, এরা দ্রুত ও বহুসংখ্যায় সক্রিয় শ্রমিক বাহিনীতে ঢোকে। তৃতীয়ত, হতোদ্যম ও বিধ্বস্ত এবং কর্ম অক্ষম লোকেরা, প্রধানত তারা, যারা শ্রম বিভাজনের দরুণ অবস্থায় সঙ্গে মানিয়ে নিতে না পেরে অসমর্থ হয়ে পড়ে; শ্রমিকদের স্বাভাবিক বয়স পার হয়ে গিয়েছে; যারা শিল্পের শিক্ষায়-বিপজ্জনক যন্ত্রপাতি, খনি, রাসায়নিক কলকারখানা ইত্যাদি বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এদের সংখ্যা বাড়ে, যারা বিকলাঙ্গ, অসুস্থ, বিধবা ইত্যাদি। নিঃস্ব হলো সক্রিয় শ্রমিকবাহিনীর হাসপাতাল এবং শিল্প সংশ্লিষ্ট সংরক্ষিত বাহিনীর উপর পাষণ্ড ভার।”

মার্কস তাঁর নজর ফেললেন ফ্রান্সের কৃষক-জনতার দিকে। লুই বোনাপার্টের অভ্যুত্থান সম্পর্কে কৃষকদের অবস্থান কী? মার্কস দেখালেন, লুই বোনাপার্ট ও তার দোসররা ফ্রান্সের কৃষক জনসাধারণের রাজনৈতিক পশ্চাদ্দপদতা ও অর্থনৈতিক দুর্বলতার পুরো সুযোগ গ্রহণ করেছে। শহর থেকে অনেক দূরে ভৌগলিকভাবে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় কৃষকরা থাকত। শহরের সামাজিক, রাজনৈতিক জীবনের আঁচ তাদের কাছে পৌঁছাত না। দ্বিতীয় সাধারণতন্ত্রের বুর্জোয়া শাসনে কৃষকদের উপর কর বসানো হয়েছিল—তাদের ভাবটা ছিল এইরকমই যে কৃষকরা আছে শুধু কর দেওয়ার জন্যই। ফলে তাদের কাছে ফেক্রয়ারি বিপ্লবের কোনও মহত্ব ছিল না। কৃষকরা এল লুই নেপোলিয়ানের পাশে। আসল নেপোলিয়নের সময় থেকেই কৃষকরা মনে করত বোনাপার্টের আমাদের স্বার্থ রক্ষা করবে। লুই বোনাপার্ট বিশেষ করে সম্পত্তিবান রক্ষণশীল কৃষকদের রক্ষা করে চলতেন, তাদের এই রক্ষণশীলতাকে নিজের স্বার্থে ব্যবহার করেছিলেন। কিন্তু মার্কস আঠারই ফ্রমেয়ার রচনায় একথাও লিখলেন যে এই রক্ষণশীলতাই শেষ কথা বলবে না। কৃষকরা ক্রমশই তাদের ছোট ছোট জমি খুইয়ে: বুর্জোয়া শ্রেণির বিরুদ্ধে আপসহীন লড়াইয়ে সমবেত হবে এবং সেক্ষেত্রে তারা শ্রমিকশ্রেণির সঙ্গেই নিবিড় জোট বাঁধবে। মার্কসের ভাষায় “কৃষকরা তাদের স্বাভাবিক মিত্র খুঁজে পাবে শহরের সর্বহারার মধ্যে, যাদের দায়িত্ব হলো বুর্জোয়া ব্যবস্থাকে উচ্ছেদ করার।” অ-সর্বহারা শ্রমজীবী মানুষ ও বিশেষ করে কৃষক জনতার সমর্থন ছাড়া সর্বহারা বিপ্লব যে সফল হবে না একথা জোরের সঙ্গেই উল্লেখ করলেন মার্কস।

‘লুই বোনাপার্টের আঠারই ফ্রমেয়ার’-এ মার্কস বুর্জোয়া বিপ্লব ও সর্বহারা বিপ্লবের মধ্যে মৌলিক তফাত কী তা স্পষ্ট করে তুলে ধরলেন। মার্কস দেখালেন, শুধু শ্রেণি লক্ষ্যের বিচারেই সর্বহারার বিপ্লব বুর্জোয়া বিপ্লব থেকে আলাদা নয়, এই বিপ্লবের সাফল্যের স্থায়িত্ব, পরিবর্তনের ব্যাপকতা ও গভীরতা এবং সামাজিক অগ্রগতির পথে শক্তি অর্জনের ক্ষেত্রে তা অনেক বেশি জোরদার। যদি বুর্জোয়া বিপ্লব হয় ক্ষণস্থায়ী, তুলনামূলক উপর উপর, সেখানে সর্বহারা বিপ্লব অনেকবেশি গভীরতা সম্পন্ন, এই বিপ্লবের সাফল্য ব্যর্থতাকে তারা নিজেরাই নির্মোহভাবে বিশ্লেষণ করে, তারপর সেই ত্রুটি দুর্বলতাকে অতিক্রম করে সামনের দিকে এগিয়ে চলে।

মার্কসের নিজের ভাষায়, “বুর্জোয়া বিপ্লব, আঠারো শতকের বিপ্লবগুলির মতন, ঝড়ের বেগে সাফল্য থেকে সাফল্যের দিকে ছুটে চলে, তার নাটকীয় চমক পরের পর উজ্জ্বল হয়ে পাল্লা দিয়ে চলে; ব্যক্তি ও বিষয় যেন তখন উজ্জ্বল রঙ্গে খচিত হয়ে ওঠে; প্রতি দিনেই উল্লাস; কিন্তু তারা স্বল্পায়ু, অচিরেই শীর্ণবিন্দুতে উঠে যায় এবং তারপরে ঝঞ্ঝা পর্বের ফলাফলটুকু ঠান্ডা মাথায় আত্মসাৎ করতে শেখার আগে পর্যন্ত সমাজ যেন এক সুদীর্ঘ গুরুপাকজনিত অবসাদে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে থাকে। পক্ষান্তরে প্রলোভনীয় বিপ্লব, উনিশ শতকের বিপ্লবগুলির মতন, অবিরাম আত্মসমালোচনা করে চলে; আপন গতিপথে বারবার থমকে দাঁড়ায়; আপাতসমাপ্ত কাজ আবার গোড়া থেকে শুরু করার জন্য ফিরে আসে; নিজেদের প্রথম প্রচেষ্টার অসম্পূর্ণতা, দুর্বলতা, অকিঞ্চিৎকরতাকে উপহাস করে নির্মম গভীরতায়; শত্রুকে ধরাশায়ী করে যেন একমাত্র এই উদ্দেশ্যে যাতে পরক্ষণেই সে আবার মাটি থেকে নবশক্তি সঞ্চয় করে প্রবলতর রূপে তাদের সম্মুখীন হতে পারে; আপন লক্ষ্যের অনির্দিষ্ট বিশালত্বে নিজেরাই যেন বারবার পিছিয়ে আসে যতক্ষণ না এমন এক অবস্থার সৃষ্টি হয়, যার থেকে যে-কোনো পশ্চাদ্দপসারণ অসম্ভব এবং যে পরিস্থিতি যেন চিৎকার করে ডাক দেয় :

Hic Rhodus, hic salta!

এই তো গোলাপ ফুল এখানে নৃত্য কর!